

РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459074>

УДК 502.36

**АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ
ТРАНСПОРТНОГО ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ**

Ю.П. Иванова,

соискатель, кафедра техносферной безопасности

О.О. Иванова,

студент 2 курса, напр. «Техносферная безопасность»,

ФГБОУ ВО «ВолгГТУ», ИАиС,

г. Волгоград

Аннотация: В статье рассматриваются методы защиты от транспортного шума на территориях мегаполисов, посредством естественных и искусственно созданных сооружений. А также виды приемов снижения уровня звука в жилом массиве.

Ключевые слова: производственный шум, акустическое загрязнение, инфразвук, архитектурно-планировочные методы, автомобильные магистрали

**ARCHITECTURAL AND PLANNING METHODS OF PROTECTION
AGAINST TRANSPORT NOISE IN THE TERRITORY OF CITIES**

Yu.P. Ivanova,

Applicant, Department of Technosphere Safety

O.O. Ivanova,

2nd year student, ex. "Technosphere Safety",

FSBEI HE "VolgSTU", IAiS,

Volgograd

Abstract: The article discusses methods of protection against traffic noise in the territories of megalopolises, by means of natural and artificially created structures. And also the types of techniques for reducing the sound level in a residential area.

Key words: industrial noise, acoustic pollution, infrasound, architectural and planning methods, highways

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н шум и инфразвук – это вредные и опасные факторы, которые напрямую воздействуют на жизнь, здоровье, работоспособность и в целом деятельность человека [1]. С развитием научно-технического прогресса пропорционально выросли производительные мощности, что повлекло за собой увеличение роста неблагоприятных факторов условий деятельности, к таким можно отнести производственный шум. Однако человек активно сталкивается с проблемой акустического загрязнения и вне рабочей деятельности. К основной причине этого относятся транспортные средства, число которых с каждым годом увеличивается в разы.

Для того чтобы минимизировать последствия вредного воздействия шума, предпринимается ряд мер. К примеру, для того чтобы защитить зоны жилых построек от шума транспорта существует целое сочетание архитектурно-планировочных мер. К ним относятся такие приемы, как: монтаж акустических экранов, укладка транспортных магистралей, эксплуатация шумозащитных укреплений вблизи жилых зданий, отличительной чертой которых является выход окон нежилых помещений на территорию магистрали, а также само здание находится по отношению к ней так, что образовывается зона акустической тени (использование таких специализированных зданий уменьшает уровень шума приблизительно на 15-20 дБА [2, 3].

На рисунках 1 и 2 представлены методы уменьшения уровня звука в жилой зоне.

Рисунок 1 – Схема образования зоны ослабления звука за акустическим экраном: 1 – источник шума; 2 – звукоакустический экран

Для продуктивной работы с целью ослабления уровня звука используется экран 2, и располагают его со стороны объекта, производящего шум 1. На экран наносят звукопоглощающий материал, также для увеличения эффекта шумоподавления, увеличивают площадь экранов, изменяя их формы на Г или П-образные. Звукопоглощающий экран всегда должен располагаться выше ограничительной линии. Такое его расположение способствует уменьшению уровня шума на 6-8 дБА [4]. Акустические щиты, которые располагаются вблизи магистралей, должны не отвлекать водителей транспортных средств и гармонично выписываться в ландшафт. Нахождение дорог в выемки – эффективный метод борьбы с шумом от транспортных средств. Оставшийся в выемке грунт используется для отсыпки по бровкам ее откосов шумозащитных земляных валов, что уменьшает количество приблизительно на 15 дБА. Шумопоглощающие щиты устанавливаются вблизи автодорог, железнодорожных магистралей, вблизи аэропортов [5, 6]. Помимо искусственных сооружений, снижающих уровень шума, активно используют и естественные методы защиты, к которым относятся выемки, насыпи, овраги и др.

Рисунок 2 – Экранирующие сооружения для защиты от шума на пути его распространения: 1 – источник шума; 2 – экран;

3 – защищаемое здание; 4 – зеленые насаждения; 5 – насыпь;

6 – выемка; 7 – комбинация: вспомогательное здание – экран

Результативным способом ограничения шума, источниками которого являются производственные объекты, магистрали, аэропорты, морские и речные порты является использование санитарно-защитных зон между источниками шума и жилыми массивами [7]. На территориях санитарно-защитных зон разрешается постройка экранирующих объектов с нежилым назначением, допускаемый предельный уровень шума которых входит в рамки 55-60 дБА. Наибольшую эффективность показывают здания протяженного типа [8]. Такие здания способствуют снижению уровня шума от транспорта на 20-30 дБА, таким образом, защищая внутриквартальную территорию. С целью понижения шумопоказателей на территориях жилых застроек не рекомендовано располагать транзитные магистрали, железнодорожные линии, кольцевые и полукольцевые автомобильные дороги, промышленно-заводские зоны. Их следует выносить за пределы населенных пунктов и мест отдыха горожан [9].

Автомобильные магистрали I и II типа, а также линии железных дорог не следует располагать вблизи пригородной зоны, так как суммарный уровень шума от данных источников способен достигать 80-90 дБА [10]. При планировке и застройке автомобильных дорог, защитный эффект по снижению уровня шума может быть достигнут при разделении на зоны жилой территории. Высокую эффективность по уменьшению показателей шума проявляется при застройке замкнутого типа.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что увеличение числа природных и искусственных ограничителей шума благоприятно воздействуют на жизнь человека, улучшая ее посредством снижения уровня шума.

Список литературы

[1] Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 18.05.2020) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120902/. (дата обращения: 21.12.2020).

[2] Комплексная оценка и учет экологических факторов при градостроительном проектировании, Коростылева НВ; Экология города учебник для высших учебных заведений Министерства образования и науки

Российской Федерации. / под общ. ред. В.В. Гутенева. – М.: ПринТерра-Дизайн, 2010. 816 с.

[3] Промышленная экология: учебник для высших учебных заведений Министерства образования и науки Российской Федерации. / под общ. ред. В.В. Гутенева. // 2-е изд., доп. – М.: ПринТерра-Дизайн, 2013. 460 с.

[4] Экология города учебник для высших учебных заведений Министерства образования и науки Российской Федерации. / под общ. ред. В.В. Гутенева. – М.: ПринТерра-Дизайн, 2010. 816 с.

[5] Осипов Г.Л. Градостроительные меры борьбы с шумом. / Г.Л. Осипов. – Москва: Стройиздат, 1975. 215 с.

[6] Пестрякова С.В. Метод оценки и регулирования шумового режима при обеспечении экологической безопасности крупных урбанизированных территорий: дис. ... канд. техн. наук: 05.14.16. / С.В. Пестрякова. – Москва, 1999. 166 с.

[7] Борьба с шумом. / под ред. Е.Я. Юдина. – Москва: Стройиздат, 1964. 400 с.

[8] Сафонова Л.Г. Учет и регулирование зашумленности примагистральных жилых территорий на стадии проектирования генеральных планов городов: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.12. / Л.Г. Сафонова. – Днепрпетровск, 1976. 176 с.

[9] Малыгин Б.Н. Шумовые характеристики транспортных пересечений и их учет при решении шумозащиты в городской застройке: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 18.00.04. / Б.В. Малыгин. – Москва, 1994. 19 с.

[10] Защита от шума в градостроительстве. / Г.Л. Осипов [и др.]. – Москва: Стройиздат, 1993. 6 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Order of the Ministry of Health and Social Development of Russia dated 12.04.2011 No. 302n (revised from 18.05.2020) "On approval of the lists of harmful and (or) hazardous production factors and works, during which mandatory preliminary and periodic medical examinations (examinations) are carried out, and The procedure for conducting mandatory preliminary and periodic medical examinations (examinations) of workers engaged in heavy work and in work with harmful and (or) dangerous working conditions. " [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120902/. (date of access: 21.12.2020).

[2] Comprehensive assessment and consideration of environmental factors in urban planning, NV Korostyleva; Ecology of the city textbook for higher

educational institutions of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. / under total. ed. V.V. Gutenev. - М.: PrinTerra-Design, 2010.816 p.

[3] Industrial ecology: a textbook for higher educational institutions of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. / under total. ed. V.V. Gutenev. // 2nd ed., Add. - М.: PrinTerra-Design, 2013.460 p.

[4] Urban ecology textbook for higher educational institutions of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. / under total. ed. V.V. Gutenev. - М.: PrinTerra-Design, 2010.816 p.

[5] Osipov G.L. Urban planning measures to combat noise. / G.L. Osipov. - Moscow: Stroyizdat, 1975.215 p.

[6] Pestryakova S.V. Method for assessing and regulating the noise regime while ensuring the environmental safety of large urbanized areas: dis. ... Cand. tech. Sciences: 05.14.16. / S.V. Pestryakov. - Moscow, 1999.166 p.

[7] Dealing with noise. / ed. E. Ya. Yudin. - Moscow: Stroyizdat, 1964.400 p.

[8] Safonova L.G. Accounting and regulation of noisiness in highways residential areas at the stage of designing master plans of cities: dis. ... Cand. tech. Sciences: 05.23.12. / L.G. Safonov. - Dnepropetrovsk, 1976.176 p.

[9] Malygin B.N. Noise characteristics of transport intersections and their consideration when solving noise protection in urban areas: author. dis. ... Cand. tech. Sciences: 18.00.04. / B.V. Malygin. - Moscow, 1994.19 p.

[10] Protection against noise in urban planning. / G.L. Osipov [and others]. - Moscow: Stroyizdat, 1993.6 p.

© Ю.П. Иванова, О.О. Иванова, 2021

Поступила в редакцию 25.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Иванова Ю.П., Иванова О.О. Архитектурно-планировочные методы защиты от транспортного шума на территории городов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 102-107. URL: <https://ip-journal.ru/>